

**PEMANFAATAN BUNGA CHAMOMILE SEBAGAI TEH ALAMI
DALAM MENGATASI INSOMNIA**

Disusun oleh:

Mega Diah Pitaloka (XII-F2)

SMA YPM 2 SUKODONO

Tahun Pelajaran 2024/2025

TERAKREDITASI A

Alamat: Jl. Raya Panjunan – Sukodono

Telp. (031) 7871568

Kode POS: 61258

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo

LEMBAR PENGESAHAN

KARYA TULIS

Pemanfaatan Bunga Chamomile sebagai Teh Alami dalam Mengatasi Insomnia

Oleh:

Mega Diah Pitaloka

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ery Rhomaya, M.Pd.

(Penguji I)

.....

2. Dra. Peni Budiati, M.M.

(Penguji II)

.....

Mengetahui

Kepala SMA YPM 2 Sukodono

Mohammad Hajir, M.Pd.

LEMBAR PENGUJI

KARYA TULIS DENGAN JUDUL PEMANFAATAN BUNGA CHAMOMILE
SEBAGAI TEH ALAMI DALAM MENGATASI

DIUJIKAN PADA HARI RABU TANGGAL 16 MARET OLEH:

Penguji I

Penguji II

Ery Rhomaya, M.Pd.

Dra. Peni Budiati, M.M.

Mengetahui

Kepala SMA YPM 2 Sukodono

Mohammad Hajir, M.Pd.

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas akhir dengan judul “Pemanfaatan Bunga Chamomile sebagai Teh Alami dalam Mengatasi Insomnia” ini diajukan oleh:

Nama : Mega Diah Pitaloka

NISN : 0074426063

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan kelulusan pada SMA YPM 2 Sukodono, telah diperiksa dan disetujui pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Maret 2025

Mengetahui,

Kepala SMA YPM 2 Sukodono

Pembimbing

Mohammad Hajir, M.Pd.

Windi Dwi Arianti, S.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pemanfaatan Bunga Chamomile sebagai Teh Alami dalam Mengatasi Insomnia” ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat bunga chamomile sebagai teh alami dalam mengatasi insomnia, mengkaji kandungan aktif, efektivitas, serta mekanisme kerja teh chamomile dalam membantu penderita insomnia. Penulisan karya tulis ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mohammad Hajir, M.Pd. selaku kepala SMA YPM 2 Sukodono.
2. Ibu Windi Dwi Arianti, S.Pd. selaku guru pembimbing pengerjaan karya tulis.
3. Ibu Ery Rhomaya, M.Pd. selaku guru penguji I pengerjaan karya tulis.
4. Ibu Dra. Peni Budiati, M.M. selaku guru penguji II pengerjaan karya tulis.
5. Ibu Dhurrotun Nasyikha, S.Pd. selaku wali kelas, kelas XII-F2.

Saya sangat menghargai waktu, informasi, dan dukungan yang telah Anda berikan..

Sidoarjo, 15 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II	4
PEMBAHASAN	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Chamomile (<i>Matricaria Chamomile L.</i>).....	4
2.1.2 Taksonomi Chamomile	4
2.1.3 Morfologi Chamomile	5
2.1.5 Kandungan Aktif dalam Chamomile	5
2.1.6 Mekanisme Kerja Chamomile dalam Mengatasi Insomnia.....	6
2.2 Insomnia	8
2.2.1 Definisi Insomnia	8
2.2.2 Jenis-Jenis Insomnia	9
2.2.3 Faktor Penyebab Insomnia	11
2.2.4 Gejala Insomnia	11
2.2.5 Dampak Insomnia.....	12
2.3 Pengobatan Insomnia	13

2.3.1 Terapi Farmakologis	13
2.3.2 Terapi Non-Farmakologis	16
2.4. Metode Penelitian	17
2.4.1 Pendekatan Penelitian	17
2.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	17
2.5 Hasil Penelitian	19
2.5.2 Analisis Data.....	22
2.5.2 Pembahasan	23
2.5.2.1 Manfaat Teh Chamomile bagi Kehidupan	23
2.5.2.2 Proses Pengolahan Bunga Chamomile menjadi Teh	25
2.5.2.3 Proses Penyeduhan Teh Chamomile.....	26
BAB III	27
PENUTUP	27
3.1 Kesimpulan	27
3.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Morfologi Chamomile	5
Tabel 2 sebelum mengonsumsi teh chamomile	20
Tabel 2 hari ke-4 mengonsumsi teh chamomile	20
Tabel 2 hari ke-7 mengonsumsi teh chamomile	21
Tabel 2 jam tidur responden sebelum, hari ke-4, hari ke-7	21

ABSTRAK

Insomnia merupakan gangguan tidur yang berdampak negatif pada kualitas tidur individu dan dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari. Bunga chamomile sebagai teh alami, diketahui memiliki kandungan aktif seperti *apigenin* yang berpotensi membantu meredakan insomnia. Senyawa ini berinteraksi dengan *benzodiazepine* di otak, memberikan efek sedatif ringan yang mampu meningkatkan kualitas tidur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bunga chamomile sebagai teh alami dalam meningkatkan durasi dan kualitas tidur pada penderita insomnia, serta mengevaluasi potensinya sebagai alternatif terapi farmakologis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teh chamomile berdampak positif terhadap kualitas tidur responden. Terdapat peningkatan durasi tidur, responden lebih cepat tertidur setelah berbaring, frekuensi bangun di malam hari berkurang, serta munculnya perasaan segar saat bangun tidur. Dengan demikian, teh chamomile berpotensi menjadi alternatif alami yang aman dan efektif untuk membantu meningkatkan kualitas tidur, terutama bagi individu yang mengalami gangguan tidur ringan tanpa perlu bergantung pada obat-obatan farmakologis.

Kata Kunci: *teh chamomile, insomnia, kualitas tidur, alternatif alami, efek menenangkan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, termasuk berbagai jenis tanaman obat yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan tanaman herbal sebagai bagian dari perawatan kesehatan alami untuk mengatasi berbagai masalah, mulai dari gangguan pencernaan, stress, hingga kesulitan tidur.

Dalam kehidupan modern yang sangat penuh tekanan ini, banyak orang mengalami masalah tidur akibat stres, pola hidup yang tidak sehat, serta beban kerja yang tinggi. Kondisi ini mendorong banyak individu untuk mencari alternatif alami yang lebih aman dan minim efek samping dibandingkan dengan obat-obatan farmakologis. Salah satu tanaman herbal yang telah dikenal luas memiliki manfaat menenangkan adalah chamomile. Chamomile sering dikonsumsi dalam bentuk teh dan dipercaya mampu membantu merilekskan tubuh, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur.

Teh chamomile dikenal luas dalam pengobatan tradisional sebagai bahan alami yang memiliki sifat menenangkan dan dapat membantu tidur lebih nyenyak. Chamomile adalah tumbuhan yang berasal dari Eropa dan Asia Tenggara khususnya di daerah Indonesia dan Malaysia. Tumbuhan ini sering digunakan sebagai bahan obat herbal sejak zaman dahulu. Chamomile ini dapat digunakan untuk mengobati luka, sariawan, radang, infeksi bakteri, obat penenang ringan, dan penyakit lainnya. Kandungan senyawa fitokimia yang terkandung yaitu, flavanoid, tannin, alfa-bisabolol, saponin, apigenin, chamazulene, dan kumarin. Flavonoid yang terkandung dalam tumbuhan chamomile memiliki fungsi sebagai anti-inflamasi (Alim & Hayuningtyas

(2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa chamomile mengandung senyawa aktif seperti apigenin yang akan berikatan dengan reseptor GABA A pada sistem saraf pusat dan memiliki potensi untuk mengatasi insomnia. Penelitian oleh Keefe *et al.* (2018) menunjukkan bahwa konsumsi teh chamomile secara teratur dapat meningkatkan durasi tidur, mengurangi frekuensi terbangun di malam hari.

Insomnia merupakan suatu kondisi yang dicirikan dengan adanya gangguan dalam jumlah, kualitas atau waktu tidur pada seorang individu. Insomnia banyak dialami oleh masyarakat sekarang, terutama akibat stres, pola hidup yang tidak sehat, dan faktor psikologis lainnya. Gangguan tidur dapat mengganggu pertumbuhan fisik, emosional, kognitif, dan sosial orang. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari sepertiga populasi dunia mengalami masalah tidur, yang dapat memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kesehatan mental (WHO, 2019). Pengobatan insomnia seringkali mengandalkan pada obat-obatan farmakologis, yang dapat menimbulkan efek samping jika dikonsumsi dalam jangka panjang (Roth & Jeager, 2018). Maka dari itu, semakin banyak orang yang mencari alternatif pengobatan non-farmakologis, salah satunya dengan menggunakan teh chamomile.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat teh chamomile sebagai alternatif alami dalam membantu mengatasi insomnia. Diharapkan teh chamomile yang saya hasilkan dapat memberikan efek maksimal dalam meningkatkan kualitas tidur tanpa menimbulkan efek samping seperti yang sering terjadi pada obat tidur farmakologis. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai khasiat chamomile serta memberikan panduan dalam mengolahnya secara mandiri, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai terapi herbal yang praktis. Maka dari itu, saya memilih judul ini agar dapat menekankan manfaat teh chamomile sebagai solusi alami

untuk meningkatkan kualitas tidur serta memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai penggunaannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kandungan aktif dalam teh chamomile yang berperan dalam meredakan insomnia?
2. Bagaimana mekanisme kerja teh chamomile dalam membantu meredakan insomnia?
3. Bagaimana efektivitas teh chamomile sebagai terapi alami dalam meningkatkan kualitas tidur pada penderita insomnia?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui kandungan aktif dalam teh chamomile yang berperan dalam meredakan insomnia.
2. Untuk mengetahui mekanisme kerja teh chamomile dalam membantu meredakan insomnia.
3. Untuk mengetahui efektivitas teh chamomile sebagai terapi alami dalam meningkatkan kualitas tidur pada penderita insomnia.

1.4 Manfaat

1. Memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana teh chamomile bisa membantu mengatasi insomnia.
2. Memberikan solusi yang mudah dan praktis untuk mengurangi tidur tanpa efek samping.
3. Menginspirasi banyak orang untuk mencoba pengobatan alami daripada bergantung pada obat farmakologis.
4. Membantu meningkatkan kualitas tidur.
5. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang manfaat teh chamomile.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Chamomile (*Matricaria Chamomile L.*)

Chamomile adalah sebuah tanaman yang sudah digunakan dalam bentuk pengobatan tradisional yang biasanya digunakan dalam bentuk minyak, aromaterapi, atau dikonsumsi sebagai minuman teh. Bagian tanaman chamomile yang paling sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan adalah bunganya, yang umumnya dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Chamomile mengandung kurang lebih 120 zat bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan manusia.

2.1.2 Taksonomi Chamomile

Taksonomi untuk tanaman chamomile adalah sebagai berikut:

- a. Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
- b. Divisi : Magnoliophyta
- c. Kelas : Magnoliopsida
- d. Ordo : Asterales
- e. Famili : Asteraceae
- f. Genus : *Matricaria* (untuk chamomile Jerman) atau *Chamaemelum* (untuk chamomile Inggris).
- g. Spesies : *Matricaria chamomilla*

2.1.3 Morfologi Chamomile

Daun	Berwarna hijau muda memiliki bentuk panjang dan runcing.
Bunga	Kepala bunga dengan warna kuning keemasan, dan kelopak berwarna putih.
Batang	Batang bercabang tegak dan dapat tumbuh hingga ketinggian 10–80 cm.

Tabel 1 Morfologi Chamomile

2.1.5 Kandungan Aktif dalam Chamomile

Chamomile mengandung berbagai senyawa yang memberikan manfaat kesehatan dan kegunaan bagi herbal. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, telah teridentifikasi setidaknya terdapat 120 zat bioaktif yang terkandung dalam tanaman chamomile termasuk diantaranya 28 zat terpenoid dan 36 zat flavanoid (Adib-Hajbaghery dan Mousavi, 2017). Dari banyak zat flavanoid tersebut, salah satu zat yang paling banyak terkandung dalam bunga chamomile adalah zat apigenin yang banyak ditemukan dalam berbagai bentuk glikosida dan sedikit dalam bentuk apigenin bebas. Zat apigenin yang terkandung dalam chamomile bekerja dengan efek hipnotik seperti benzodiazepine. Sehingga apigenin akan mengikat GABA A pada sistem saraf pusat yang kemudian dapat menimbulkan efek sedative berupa merangsang timbulnya rasa kantuk dan relaksasi otot. Selain itu, diketahui bahwa masih terdapat komponen lain, yang belum teridentifikasi jenisnya, turut membantu zat apigenin dalam menimbulkan efek sedatif pada tubuh manusia (Srivastava *et al.*, 2010). Karena hal tersebut, chamomile menjadi salah satu bahan herbal yang dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas tidur dan memperpanjang waktu tidur.

Zat-zat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat, chamomile juga berpengaruh terhadap hipotalamus, hipofisis, dan sistem limbik sehingga chamomile juga dapat mengurangi kecemasan dan mencegah peningkatan stres dengan menghambat kortisol yang diikuti dengan penurunan respon terhadap stresor (Putra dan Tendry, 2018).

Beberapa kandungan utama dan fungsinya sebagai berikut:

1. Kamazulen memberikan fungsi anti-inflamasi, yang dapat meredakan peradangan dan iritasi kulit.
2. *Alpha-bisabolol* merupakan senyawa yang berfungsi sebagai anti-oksidan dan anti-mikroba.
3. Saponin dan Tannin yang berfungsi sebagai anti-septik.
4. Minyak atsiri yang dapat berfungsi sebagai anti-pasmodik.
5. Flavanoid seperti apigenin dan luteolin memberikan fungsi anti-inflamasi dan anti-oksidan, yang memiliki sifat menenangkan dan dapat membantu mengurangi kecemasan serta dapat membuat tidur yang lebih nyenyak.
6. Kumarin memiliki aktivitas antikoagulan dan dapat berkontribusi pada efek penenang.

Dengan kandungan aktif yang beragam ini, chamomile telah terbukti secara ilmiah memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, termasuk sebagai anti-inflamasi, anti-mikroba- anti-pasmodik, dan penenang alami.

2.1.6 Mekanisme Kerja Chamomile dalam Mengatasi Insomnia

Chamomile telah dikenal sejak lama sebagai tanaman herbal yang memiliki manfaat dalam meredakan insomnia. Khasiat ini berasal dari kandungan bioaktifnya. Mekanisme kerja chamomile dalam mengatasi gangguan tidur mencakup pengaruhnya terhadap sistem

saraf pusat, regulasi hormon, dan pola tidur, berikut penjelasan mengenai mekanismenya:

1. Interaksi dengan Reseptor Benzodiazepine di Otak

Chamomile memberikan efek sedatif melalui interaksi senyawa aktifnya, khususnya apigenin, dengan reseptor GABA A di otak. Reseptor ini merupakan target utama dari *neurotransmitter* GABA yang berfungsi menghambat aktivitas neuronal yang berlebihan. Apigenin bekerja dengan mengikat reseptor tersebut, meningkatkan efektivitas GABA, sehingga menghasilkan efek menenangkan. Efek ini menyerupai mekanisme kerja benzodiazepine, namun tanpa risiko adiksi maupun efek samping berat. Apigenin membantu mempercepat waktu untuk tertidur, memperpanjang durasi tidur, dan mengurangi rasa cemas yang sering menjadi pemicu insomnia (Zick *et al.* 2010)

2. Efek Relaksasi dan Penurunan Kortisol

Chamomile juga berperan dalam mengurangi stres dan kecemasan yang sering kali menjadi penyebab utama gangguan tidur. Senyawa aktif seperti flavonoid dan seskuiterpen laktone berfungsi sebagai adaptogen dan antioksidan yang membantu menekan produksi kortisol, hormon yang meningkat selama stres. Kortisol yang tinggi dapat mengganggu ritme tidur, tetapi dengan mengurangi kadarnya, chamomile membantu menciptakan kondisi tubuh yang lebih rileks. Selain itu, chamomile menekan aktivitas sistem saraf simpatis, sehingga tubuh lebih mudah beralih ke keadaan “*rest-and-digest*” yang optimal untuk tidur (Amsterdam *et al.* 2009).

3. Pengaruh pada Pola Tidur

Chamomile dapat meningkatkan pola tidur dengan memperpanjang durasi tidur, memperbaiki siklus tidur, dan mengurangi terbangun

di malam hari. Apigenin membantu meningkatkan fase NREM (Non-Rapid Eye Movement), yang penting untuk tidur nyenyak (Chang & Chen 2016).

4. Efek Sedatif melalui Regulasi Sistem Saraf

Selain memengaruhi reseptor GABA, chamomile juga memiliki efek pada reseptor serotenergik, yang terlibat dalam pengaturan *mood* dan tidur. Senyawa flavanoidnya membantu menekan hiperaktivitas neuronal di area otak seperti amigdala, yang bertanggungjawab atas respons kecemasan dan stres (Gupta *et al.* 2020).

2.2 Insomnia

2.2.1 Definisi Insomnia

Insomnia didefinisikan sebagai suatu persepsi di mana seseorang merasa tidak cukup tidur atau merasakan kualitas tidur yang buruk walaupun orang tersebut sebenarnya memiliki kesempatan tidur yang cukup, sehingga mengakibatkan perasaan yang tidak segar setelah bangun dari tidur. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO, 2014) kurang lebih 18% penduduk dunia mengalami gangguan tidur atau diperkirakan 1 dari 3 orang mengalami gangguan tidur. Menurut (*Sleep Foundation*, 2020), kejadian insomnia di seluruh dunia mencapai 67% dari 1.508 orang Asia Tenggara dan 23,8% insomnia terjadi pada remaja. Menurut penelitian (Eliza, 2020) di Indonesia angka prevalensi insomnia sekitar 67%. Sedangkan sebanyak 55,8% insomnia ringan dan 23,3% mengalami insomnia sedang.

Insomnia juga bukanlah sebuah penyakit, melainkan suatu gejala kelainan yang ada dalam tidur yang ditandai dengan kesulitan

untuk memulai atau mempertahankan tidur, atau dengan tidur yang tidak nyenyak sehingga menyebabkan rasa tidak segar saat bangun tidur. Insomnia terjadi karena masalah psikologis misalnya seperti kecemasan, depresi, dan stres yang berkepanjangan. Sering kali ditemukan remaja tidur terlalu malam dan akan terbangun pada pagi hari, dalam dunia kesehatan tidur yang baik itu berkisaran 6-8 jam.

2.2.2 Jenis-Jenis Insomnia

Ada beberapa jenis insomnia, yaitu insomnia transient yang bersifat sementara, insomnia jangka pendek (*short-term insomnia*) yang dapat berlangsung selama beberapa minggu, insomnia kronis yang dapat diderita selama lebih dari empat minggu. Berikut jenis-jenis insomnia menurut penelitian (Nurzakiah binti Zaini, 2017):

1. *Transient Insomnia*

Insomnia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang berlangsung sementara dan biasanya menimbulkan stres dan dapat dikenali dengan mudah oleh pasien sendiri, dan gejalanya sering hilang dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan medis khusus. Insomnia *transient* dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti perubahan lingkungan tidur, gangguan ritme sirkadian misalnya jet lag atau pergantian shift kerja, atau lingkungan baru.

2. Insomnia Jangka Pendek (*Short-term Insomnia*)

Insomnia jenis ini berlangsung kurang dari tiga minggu dan sering kali disebabkan oleh situasi stres yang lebih persisten, seperti kehilangan orang yang dicintai.

3. *Cyclical Insomnia (Recurrent Insomnia)*

Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara tidur dan bangun. Ketidakseimbangan ini bersifat sementara ataupun seumur hidup. Kejadian berulang ini bisa terjadi akibat perubahan

fisiologis seperti siklus menstruasi atau perubahan psikologis seperti gangguan bipolar, *anorexia nervosa*, atau kambuhnya kebiasaan buruk atau perilaku tertentu.

4. *Chronic Insomnia (Persistent Insomnia)*

Insomnia yang berlangsung setidaknya tiga malam dalam seminggu dan berlanjut selama lebih dari satu bulan. Insomnia ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu insomnia primer dan sekunder.

a. Insomnia primer

Insomnia primer terjadi *hyperarousal state* di mana terjadi aktivitas *ascending reticular activating system* yang berlebihan. Penderita dapat tertidur, namun merasa seolah-olah tidak benar-benar tertidur. Masa tidur REM (*Rapid Eye Movement*) sangat kurang, sedangkan masa tidur NREM (*Non-Rapid Eye Movement*) cukup. Secara keseluruhan, waktu tidur menjadi lebih singkat, dan penderita lebih sering terbangun di malam hari. Insomnia primer ini tidak terkait dengan gangguan psikologis, neurologis, dan kondisi medis lainnya. Istilah ini merujuk pada gangguan tidur yang muncul secara spontan tanpa penyebab yang spesifik, yang biasanya akibat dari ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan pola tidur yang baik.

b. Insomnia sekunder

Insomnia sekunder merupakan gangguan tidur yang disebabkan karena gangguan irama sirkadian, psikologis, masalah neurologi atau masalah medis lainnya. Insomnia sekunder dapat disebabkan oleh faktor psikoneurotik maupun penyakit organik. Pada insomnia sekunder karena nyeri organik seperti sakit kepala, kembung, badan pegal, penderita tidak bisa tidur dengan kontinuitas tidurnya terganggu karena nyeri organik.

2.2.3 Faktor Penyebab Insomnia

Insomnia disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan, meliputi:

1. Emosi

Transient dan recurrent insomnia biasanya disebabkan oleh gangguan emosi. Memendam kemarahan, cemas, ataupun depresi bisa menyebabkan insomnia.

2. Kebiasaan

Penggunaan kafein, tidur yang berlebihan, merokok sebelum tidur dan stres kronik bisa menyebabkan insomnia.

3. Faktor lingkungan

Seperti kebisingan, suhu yang ekstrim, dan perubahan lingkungan atau jet lag bisa menyebabkan transient dan recurrent insomnia.

4. Penyakit kronis yang menyebabkan nyeri

Misalnya arthritis, terbatanya pergerakan misalnya Parkinson, atau kesulitan bernapas misalnya COPD.

5. Jenis kelamin

Insomnia lebih sering dialami oleh wanita, dengan prevalensi 20-50% lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini disebabkan oleh pengaruh siklus menstruasi, di mana sekitar 50% wanita mengalami kembung yang mengganggu kualitas tidur mereka selama 2-3 hari setiap siklus. Selain itu, peningkatan kadar hormon progesteron pada awal siklus juga menyebabkan rasa lelah.

6. Usia di atas 50 tahun.

2.2.4 Gejala Insomnia

Insomnia sering kali ditandai dengan berbagai gejala yang bisa sangat mengganggu kualitas hidup seseorang. Gejala-gejala ini tidak

hanya memengaruhi tidur, tapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Beberapa gejala yang paling umum ditemui pada penderita insomnia menurut (Nurzakiah binti Zaini, 2017) antara lain:

1. Kesulitan untuk tertidur pada waktu yang seharusnya
Ditandai dengan kesulitan untuk terlelap dalam waktu lebih dari 30 menit. Kondisi ini sering kali disebut oleh tingkat kewaspadaan yang tinggi, kecemasan, atau faktor lainnya.
2. Kesulitan mempertahankan tidur
Penderita sering terbangun di tengah malam dan mengalami kesulitan untuk kembali tidur. Gangguan ini bisa terjadi secara tidak teratur dalam satu malam atau muncul pada waktu tertentu, misalnya selama fase tidur REM (*Rapid Eye Movement*).
3. Terbangun lebih awal dari yang seharusnya
Meskipun durasi tidur sudah cukup, penderita tetap merasa lelah dan mengantuk di siang hari. Selain itu, perasaan cemas menjelang waktu tidur juga sering muncul.

2.2.5 Dampak Insomnia

Insomnia memiliki dampak signifikan pada kesehatan fisik dan psikologis seseorang. Gangguan tidur ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai kondisi medis. Berikut adalah beberapa dampak utama dari insomnia:

1. Gangguan Kesehatan Fisik
 - a. Kurang tidur dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit jantung.
 - b. Insomnia dapat memengaruhi metabolisme tubuh, meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tipe 2.

- c. Kurang tidur dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kerentannya terhadap infeksi.
2. Gangguan Psikologis
 - a. Insomnia dapat memperburuk gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan risiko gangguan *mood* lainnya.
 - b. Kurang tidur dapat memengaruhi memori, gangguan berkonsentrasi, kehilangan motivasi, dan sebagainya.
 3. Gangguan Fisiologis
 - a. Dapat meningkatkan noradrenalin serum.
 - b. Dapat meningkatkan ACTH dan kortisol.
 - c. Dapat menurunkan produksi melatonin.
 4. Kematian

Orang yang tidur kurang dari 5 jam semalam memiliki angka harapan hidup lebih sedikit dari orang yang tidur 7-8 jam semalam. Hal ini disebabkan karena penyakit yang menginduksi insomnia yang memperpendek angka harapan hidup atau kondisi *high arousal state* pada insomnia yang meningkatkan risiko kematian dan mengurangi kemungkinan kesembuhan dari penyakit. Selain itu, orang yang menderita insomnia memiliki dua kali lipat kemungkinan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan orang yang tidur cukup.

2.3 Pengobatan Insomnia

2.3.1 Terapi Farmakologis

Meresepkan obat-obatan untuk penderita insomnia harus berdasarkan tingkat keparahan gejala di siang hari, dan sering diberikan kepada penderita dengan insomnia jangka pendek supaya tidak berlanjut ke insomnia kronis. Obat tidur hanya digunakan dalam waktu

yang singkat, yaitu sekitar 2-4 minggu. Secara dasarnya, penanganan dengan obat-obatan bisa diklasifikasikan menjadi: benzodiazepine, non-benzodiazepine dan *miscellaneous sleep promoting agent*.

1. Benzodiazepine

Golongan benzodiazepine telah lama digunakan dalam menangani penderita insomnia. Namun, obat golongan ini sudah mulai ditinggalkan karena sering menyebabkan ketergantungan, efek toleran dan menimbulkan gejala *withdrawal* pada kebanyakan penderita yang menggunakannya. Kerja obat ini adalah pada reseptor *γ-aminobutyric acid* (GABA) postsynaptic, di mana obat ini meningkatkan efek GABA (menghambat neurotransmitter di CNS) yang memberi efek sedasi, mengantuk, dan melemaskan otot. Beberapa contoh obat dari golongan ini adalah: triazolam, temazepam, dan lorazepam. Efek samping obat ini yang paling sering dialami adalah merasa pusing, hipotensi dan juga distress respirasi.

2. Non-benzodiazepine

Golongan non-benzodiazepine mempunyai efektivitas yang mirip dengan benzodiazepine, tetapi mempunyai efek samping yang lebih ringan.

Zolpidem merupakan salah satu derivat non-benzodiazepine yang banyak digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Obat ini bekerja pada reseptor selektif α -1 subunit GABA A reseptor tanpa menimbulkan efek sedasi dan hipnotik tanpa menimbulkan efek anxiolitik, melemaskan otot dan antikonvulsi yang terdapat pada benzodiazepine.

Zaleplon adalah derivat pyrazolopyrimidine. Obat ini mempunyai waktu kerja yang cepat dan sangat pendek, yaitu 1 jam. Cara

kerjanya sama dengan zolpidem. Efektivitasnya sangat mirip dengan zolpidem, tetapi pada suatu penelitian, dikatakan obat ini memiliki efek yang lebih superior berbanding zolpidem. Pada beberapa penelitian, ada yang menyatakan pilihan lain seperti eszopiclone dan ramelteon, yang di mana mempunyai sifat yang mirip dengan zolpidem dan zalepon.

3. *Miscellaneous sleep promoting agent*

Obat dari golongan ini diketahui dapat mempercepat waktu untuk tertidur dan mengurangi jumlah terbangun selama siklus tidur.

Melatonin dihasilkan oleh kelenjar pineal pada tubuh manusia. Produksi melatonin meningkat saat waktu tidur dimulai dan menurun ketika bangun. Produksinya juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya, meningkat di malam hari dan menurun saat siang. Melatonin membantu tidur dengan menekan sinyal bangun di area suprakiasmatik pada hipotalamus. Beberapa studi menunjukkan bahwa melatonin dapat menyebabkan efek sedasi jika diberikan pada siang hari. Namun, farmakokinetiknya belum sepenuhnya dipahami karena bergantung pada dosis, waktu pemberian, dan bentuk sediaan. Pemberian dosis tinggi (300 mg/hari) dapat menghambat fungsi ovarium.

Anthistamin seperti diphenhydramine citrate, diphenhydramine hydrochloride, dan docylamine succinate, sering digunakan sebagai bahan utama obat tidur dengan persetujuan FDA. Namun, penggunaannya dapat menimbulkan efek samping seperti pusing, lemas, dan kantuk pada siang hari ditemukan hampir pada 10-25% penderita yang mengonsumsi obat ini.

Antidepresan dengan dosis rendah seperti trazodone, amitripyline, doxepine, dan mitrazapine sering digunakan pada penderita insomnia tanpa gejala depresi. (Ghaddafi, n.d.)

2.3.2 Terapi Non-Farmakologis

Terapi non-farmakologis merupakan pendekatan pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan, yang bertujuan untuk mengatasi insomnia secara alami dan lebih aman. Terapi non-farmakologis ini sering kali dipilih untuk mengurangi risiko efek samping yang umum terjadi pada terapi farmakologis. Terapi tanpa obat-obatan medis bisa diterapkan pada insomnia tipe primer maupun sekunder. Berikut adalah beberapa bentuk terapi non-farmakologis untuk menangani insomnia:

1. Terapi Perilaku Kognitif untuk Insomnia (*Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia/CBT*)
2. Relaksasi
3. *Hygiene* Tidur
4. Aromaterapi

Walaupun terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur, metode terapi yang sekarang ini banyak digunakan dan dikembangkan adalah metode yang menggunakan bahan-bahan alamiah seperti pengobatan herbal ataupun terapi dengan bahan-bahan herbal, di mana salah satu bahan herbal yang digunakan adalah tanaman **chamomile** (*Matricaria chamomilla*). Chamomile sendiri sudah sejak lama digunakan sebagai salah satu bahan dalam pengobatan tradisional yang sering digunakan sebagai anti-flamasi, antioksidan, obat untuk masalah kulit, untuk masalah saluran pernapasan, penenang sedatif, dan lain sebagainya. Chamomile banyak digunakan dalam bentuk minyak aromaterapi ataupun diminum sebagai teh (Abdullahzadeh, 2017; Srivastava *et al*, 2010).

2.4. Metode Penelitian

2.4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif untuk mengevaluasi efek konsumsi teh chamomile terhadap kualitas tidur. Metode ini dipilih karena penelitian melibatkan pengukuran numerik terhadap perubahan durasi tidur, waktu yang dibutuhkan untuk tertidur, frekuensi terbangun di malam hari, serta perasaan segar setelah bangun. Proses penelitian ini mencakup pengumpulan data, analisis hasil, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang telah ada serta hasil eksperimen yang dilakukan.

2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer, yang berarti data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui eksperimen yang dilakukan serta survei kuesioner. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yang meliputi:

1. Studi Pustaka dan Dokumen

Sebagai langkah pertama, penelitian melakukan studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan manfaat teh chamomile dalam meningkatkan kualitas tidur. Studi pustaka ini mencakup pengkajian buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel kesehatan, dan penelitian terdahulu yang membahas efek chamomile terhadap masalah tidur, terutama insomnia. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kandungan aktif yang terdapat dalam chamomile. Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang teh chamomile serta mendukung dasar teori dalam eksperimen yang dilakukan.

2. Survei Kuesioner

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai alat utama untuk mengukur perubahan kualitas tidur sebelum, selama, dan sesudah mengonsumsi teh chamomile. Kuesioner ini dirancang untuk memperoleh data tentang berbagai aspek tidur. Kuesioner disebarluaskan melalui Google Form kepada para responden, dan data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk melihat perubahan yang terjadi selama penelitian.

3. Responden dan Populasi Penelitian

Penelitian ini melibatkan empat responden yang terdiri dari:

- a. B (18 tahun)
- b. D (17 tahun)
- c. T (15 tahun)
- d. A (15 tahun)

Responden dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian dan memiliki riwayat kesulitan tidur (insomnia ringan hingga sedang). Para responden diminta untuk mengonsumsi teh chamomile selama 7 hari, dengan pengambilan data melalui kuesioner sebelum mengonsumsi, pada hari ke-4, dan sesudah mengonsumsi teh chamomile (hari ke-7).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk mengetahui perubahan kualitas tidur para sampel. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dan dapat menunjukkan efektivitas konsumsi teh chamomile dalam meningkatkan kualitas tidur.

2.5 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, saya menguji potensi teh chamomile sebagai alternatif alami untuk mengatasi insomnia, dengan tujuan untuk menilai apakah konsumsi teh chamomile dapat memberikan efek positif terhadap kualitas tidur responden. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang mengukur kondisi tidur sebelum dan sesudah mengonsumsi teh chamomile. Empat responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah individu dengan inisial B (18th), D (17th), T (15th), A (15th), yang bersedia menjadi bagian dari penelitian ini.

Sebelum responden mulai mengonsumsi teh chamomile, mereka mengisi angket yang berfokus pada kebiasaan tidur mereka selama seminggu terakhir. Setelah responden mengonsumsi teh chamomile selama tujuh hari, mereka akan mengisi angket yang serupa. Angket ini bertujuan untuk mengukur perubahan yang terjadi dalam kualitas tidur mereka. Angket ini juga mencakup penilaian terhadap efektivitas teh chamomile dalam membantu tidur, serta efek samping yang mungkin muncul setelah mengonsumsinya.

Berikut adalah hasil tabel yang menunjukkan perubahan kualitas tidur responden sebelum mengonsumsi, pada hari ke-4 mengonsumsi dan sesudah mengonsumsi teh chamomile berdasarkan hasil kuesioner:

Tabel 2 sebelum mengonsumsi teh chamomile

Sebelum Mengonsumsi						
Inisial Responden	Lamanya tertidur	Lama waktu untuk tertidur	Frekuensi terbangun malam hari	Rasa segar ketika bangun	Lelah di siang hari	Perasaan cemas/stres sebelum tidur
B	<4 jam	15-30 mnt	3-4 kali	Kadang	Selalu	Sering
D	4-6 jam	15-30 mnt	>4 kali	Kadang	Selalu	Kadang
T	4-6 jam	<15 mnt	1-2 kali	Jarang	Selalu	Jarang
A	<4 jam	<15 mnt	1-2 kali	Kadang	Kadang	Tidak pernah

Tabel 2 hari ke-4 mengonsumsi teh chamomile

Hari ke-4						
Inisial Respon den	Lamanya tertidur	Lama waktu untuk tertidur	Frekuensi terbangun malam hari	Rasa segar ketika bangun	Lelah di siang hari	Perasaan cemas/stre ss sebelum tidur
B	<4 jam	15-30 mnt	1-2 kali	Jarang	Kadang	Kadang
D	6-8 jam	<15 mnt	Tidak pernah	Kadang	Kadang	Tidak pernah
T	6-8 jam	<15 mnt	Tidak pernah	Jarang	Kadang	Sering
A	<4 jam	<15 mnt	1-2 kali	Kadang	Kadang	Kadang

Tabel 2 hari ke-7 mengonsumsi

Setelah Mengonsumsi (H-7)						
Inisial Responden	Lamanya tertidur	Lama waktu untuk tertidur	Frekuensi terbangun malam hari	Rasa segar ketika bangun	Lelah di siang hari	Perasaan cemas/stress sebelum tidur
B	4-6 jam	<15 mnt	Tidak pernah	Selalu	Jarang	Jarang
D	<4 jam	<15 mnt	Tidak pernah	Kadang	Kadang	Tidak pernah
T	6-8 jam	<15 mnt	1-2 kali	Kadang	Selalu	Sering
A	4-6 jam	<15 mnt	1-2 kali	Kadang	Kadang	Tidak pernah

Tabel 2 jam tidur responden sebelum, hari ke-4, hari ke-7

Jam Tidur			
Inisial responden	Sebelum mengonsumsi	Hari ke-4	Hari ke-7
B	12:30 AM	12:00 AM	10:30 PM
D	11:00 PM	10:00 AM	9:00 PM
T	10:30 PM	10:40 PM	9:40 PM
A	11:00 PM	8:12 PM	8:00 PM

2.5.2 Analisis Data

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat diketahui analisis data sebagai berikut:

- a. Lamanya waktu tertidur: sebelum mengonsumsi hingga hari ke empat setelah mengonsumsi teh chamomile responden memiliki lamanya waktu tidur kurang dari 6 jam, sedangkan setelah mengonsumsi sekitar kurang lebih tujuh hari, hasil dari responden yang didapat memiliki lamanya waktu tertidur hingga 8 jam. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa teh chamomile dapat sangat efektif untuk menambah durasi atau lamanya waktu tertidur seseorang.
- b. Lamanya waktu untuk tertidur: sebelum mengonsumsi teh chamomile responden memiliki lamanya waktu untuk tertidur sekitar 30 menit, sedangkan pada hari ke empat responden memiliki lamanya waktu untuk tertidur 15 menit, dan setelah mengonsumsi sekitar kurang lebih tujuh hari, hasil responden yang didapat memiliki lamanya waktu untuk tertidur kurang dari 15 menit. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa teh chamomile dapat sangat efektif untuk mempercepat proses seseorang untuk tertidur.
- c. Frekuensi terbangun di malam hari: sebelum mengonsumsi teh chamomile responden memiliki frekuensi terbangun di malam hari hingga 4 kali, sedangkan setelah hari ke empat dan pada hari ke tujuh responden memiliki frekuensi terbangun di malam hari kurang dari 2 kali atau bahkan tidak pernah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa teh chamomile memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengurangi frekuensi terbangun di malam hari. Penurunan jumlah gangguan tidur ini menunjukkan bahwa teh chamomile membantu mempertahankan tidur yang lebih stabil dan berkelanjutan sepanjang malam.
- d. Rasa segar ketika bangun tidur: Sebelum mengonsumsi teh chamomile, responden mengaku hanya sesekali atau jarang merasa segar saat bangun

tidur. Hanya satu orang yang pernah merasakan bangun dengan tubuh benar-benar segar. Namun setelah rutin minum teh chamomile selama tujuh hari, ada perubahan yang cukup jelas, lebih banyak responden mulai merasakan kesegaran saat bangun, bahkan ada yang selalu merasa segar setiap pagi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa teh chamomile memiliki kemampuan yang cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pemulihan tubuh selama tidur, yang ditandai dengan berkurangnya frekuensi terbangun di malam hari serta meningkatnya rasa segar saat bangun tidur.

- e. Lelah di siang hari: Sebelum mengonsumsi teh chamomile, responden mengungkapkan selalu merasa lelah di siang hari, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kualitas tidur yang kurang optimal pada malam sebelumnya. Namun, setelah rutin mengonsumsi teh chamomile selama tujuh hari, tingkat kelelahan yang dirasakan di siang hari menurun secara signifikan. Para responden hanya merasa lelah sesekali. Ini menunjukkan bahwa teh chamomile tidak hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga di siang hari.
- f. Perasaan cemas/stres sebelum tidur: Sebelum mengonsumsi teh chamomile, tiga dari empat responden mengaku sering merasa cemas atau stres menjelang waktu tidur. Namun setelah rutin mengonsumsi teh chamomile selama tujuh hari, kondisi ini membaik secara signifikan. Tiga dari empat responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah atau hanya jarang merasa cemas sebelum tidur. Perubahan ini menunjukkan bahwa teh chamomile juga memiliki efek menenangkan secara emosional, membantu mengurangi rasa gelisah atau stres sebelum tidur.

2.5.2 Pembahasan

2.5.2.1 Manfaat Teh Chamomile bagi Kehidupan

Teh chamomile yang terbuat dari bunga chamomile, dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa. Kandungan

senyawa aktif dalam chamomile seperti flavonoid, terpenoid, dan minyak esensial, memberikan efek terapeutik yang dapat memberikan dampak positif pada kesehatan tubuh dan jiwa. Berikut adalah beberapa manfaat teh chamomile bagi kehidupan manusia dan kesehatan tubuh:

a. Meningkatkan kualitas tidur

Teh chamomile terkenal dengan kemampuannya menenangkan, yang dapat membantu mengatasi masalah tidur seperti insomnia. Kandungan apigenin dalam chamomile bekerja dengan mengikat reseptor di otak yang membantu merelaksasikan tubuh dan mempersiapkannya untuk tidur.

b. Mengurangi kecemasan dan stres

Sifat menenangkan teh chamomile juga sangat efektif dalam mengurangi kecemasan dan stres. Chamomile dapat menenangkan saraf dan mengurangi gejala kecemasan ringan hingga sedang. Mengonsumsi teh chamomile secara rutin memberikan efek relaksasi yang berkepanjangan, membantu menjaga keseimbangan emosional.

c. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Teh chamomile kaya akan antioksidan seperti flavanoid yang dapat melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun. Dengan memperkuat daya tahan tubuh, teh chamomile dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit ringan, seperti flu pilek.

Secara keseluruhan, teh chamomile adalah pilihan alami yang aman untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dengan berbagai manfaat yang dimilikinya.

2.5.2.2 Proses Pengolahan Bunga Chamomile menjadi Teh

a. Proses Pengeringan Bunga

Chamomile Pengeringan bunga chamomile bertujuan untuk menghilangkan kadar air agar bunga dapat disimpan lebih lama tanpa kehilangan kandungan bioaktifnya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengeringkan bunga chamomile, seperti menggunakan *air drying*, oven atau dehydrator.

Dalam penelitian ini saya menggunakan oven untuk mengeringkan bunga chamomile. Pengeringan menggunakan oven merupakan cara yang lebih efisien dibandingkan pengeringan alami. Namun, suhu dan durasi pengeringan harus dikontrol agar senyawa aktif dalam bunga tidak mengalami degradasi. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Menyiapkan bunga chamomile.
2. Membilas dengan air mengalir untuk menghilangkan debu serta kotoran, lalu tiriskan.
3. Menggunakan loyang yang sudah dibersihkan dan tata bunga chamomile.
4. Memanaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 40-50°C, sekitar 5-10 menit.
5. Memasukkan loyang ke dalam oven.
6. Memanggang selama 2-3 jam dengan pengecekan berkala untuk memastikan bunga tidak terlalu kering atau gosong.
7. Setelah bunga benar-benar kering dan terasa rapuh saat disentuh, keluarkan dari oven dan biarkan hingga dingin.
8. Simpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.

9. Memasukkan bunga chamomile yang sudah kering ke dalam kantong teh sekitar 2,5-3 gram bunga, agar lebih mudah untuk diseduh.

2.5.2.3 Proses Penyeduhan Teh Chamomile

Setelah bunga kering siap digunakan, berikut langkah-langkah cara penyeduhan teh chamomile:

1. Menggunakan sekitar 2,5-3 gram bunga chamomile kering untuk satu cangkir teh (yang sudah dimasukkan ke dalam kantong teh).
2. Memanaskan 200-250 ml air hingga suhu sekitar 90° (tidak sampai mendidih penuh) agar tidak merusak senyawa aktif dalam chamomile.
3. Lalu memasukkan kantong teh yang sudah ada bunga chamomile ke dalam air panas.
4. Mendinginkan selama 5-7 menit agar ekstrak aktif keluar.
5. Kemudian bisa ditambahkan dengan gula atau madu.
6. Teh siap disajikan.

Teh chamomile sebaiknya dikonsumsi sebelum tidur untuk membantu merelaksasi dan meningkatkan kualitas tidur.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh konsumsi teh chamomile terhadap kualitas tidur, diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teh chamomile memiliki efek positif terhadap kualitas. Berdasarkan hasil kuesioner sebelum dan sesudah mengonsumsi, terjadi peningkatan durasi tidur 95%, pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk tertidur 95%, serta berkurangnya frekuensi terbangun di malam hari pada sampel penelitian 75%.
2. Teh chamomile membantu meningkatkan relaksasi dan mengurangi kecemasan. Beberapa sampel melaporkan merasa lebih tenang dan nyaman setelah mengonsumsi teh chamomile sebanyak 75%, yang berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik.
3. Efektivitas teh chamomile dapat bervariasi antar individu. Meskipun mayoritas sampel mengalami perbaikan kualitas tidur, beberapa individu mungkin tidak merasakan perubahan yang signifikan tergantung pada faktor lain seperti kebiasaan tidur, kondisi kesehatan, dan tingkat stres.
4. Teh chamomile dapat menjadi alternatif alami untuk mengatasi masalah tidur ringan hingga sedang. Dengan sifatnya yang alami dan minim efek samping, teh chamomile bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas tidur tanpa menggunakan obat tidur berbahan kimia.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi individu yang mengalami gangguan tidur ringan, konsumsi teh chamomile dapat dicoba sebagai alternatif alami untuk membantu meningkatkan kualitas tidur.
2. Penelitian lebih lanjut diperlukan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan periode konsumsi yang lebih panjang untuk memahami lebih dalam efek jangka panjang dari teh chamomile terhadap kualitas tidur.
3. Penggunaan teh chamomile sebaiknya diimbangi dengan pola tidur yang sehat, seperti menghindari konsumsi kafein sebelum tidur, menjaga rutinitas tidur yang teratur, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahzadeh, M., et al. (2017). *Investigation Effect of Oral Chamomilla on Sleep Quality in Elderly People In Isfahan: A Randomized Control Trial*. *Journal of Education and Health Promotion*, 6: 1-7.
- Adib-Hajbaghery, M & Seyedeh NM. (2017). *The Effects of Chamomile Extract on Sleep Quality Among Elderly People: A Clinical Trial*. *Complementary Therapies in Medicine*, 35: 109-114.
- Alim, F. G., & Hayungtyas, R. A. (2023). *Potensi Chamomile Sebagai Age Antiinflamasi Oral*. *Jurnal Kedokteran Gigi Terpadu (JKGT)*, 5(1), 70-71.
- Amsterdam, J. D., Shults, J., & Soeller, I. (2009). *A Randomized Controlled Trial of Oral Chamomile Extract Therapy for Generalized Anxiety Disorder*. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 29(4), 378-382.
- Chang, S. M., & Chen, C. H. (2016). *Effects of an Intervention with Drinking Chamomile Tea on Sleep Quality and Depression in Sleep-Disturbed Postnatal Women: A Randomized Controlled Trial*. *Journal of Advanced Nursing*, 72(2), 306-315.
- Ghaddafi, M. (n.d.). *Tatalaksana Insomnia dengan Farmakologi atau Non-Farmakologis*. Bagian SMF Ilmu Psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
- Gupta, V., Mittal, P., & Bansal, P. (2020). *Role of Chamomile in Stress-Induced Insomnia and Cognitive Impairments*. *Journal of Ethnopharmacology*, 254, 112718.

- Putra, I. L., & Septa, T. (2018). *Efek Pemberian Teh Chamomile (Matricaria Recutita) Terhadap Pasien GAD (Generalized Anxiety Disorders)*. Majority, 7(3), 296.
- Putra, M. W. E. (2024). *Efektivitas Teh Matricaria Chamomile L. Terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Srivasta, JK, Eswar S., & Sanjay G. (2010). *Chamomile: A Herbal Medicine of The Past with Bright Future*. Mol Med Report, 3(6): 895-901.
- Sugiarto Ivytha. (2020). *Efektivitas Chamomile (Matricaria chamomilla) Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Lansia*. Jurnal Medika Utama, 2(1): 409-410.
- Zaini, N. B. (n.d.). *Apa itu Insomnia*. Bagian SMF Ilmu Psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
- Zick, S. M., Wright, B. D., & Matthys, S. (2011). *Chamomile: A Herbal Medicine of the Past With Bright Future*. Molecular Medicine Reports, 4(1), 75-82.

LAMPIRAN

A. Proses Pengeringan Bunga Chamomile

Menyiapkan bunga chamomile

Memasukkan bunga ke dalam oven

Sebelum kering

Sesudah kering

B. Pemberian Sampel Produk Teh Chamomile dan Pertanyaan Google Formulir Responden

gambar 1 responden A

gambar 2 responden T

Gambar 3 responden B

gambar 4 responden D

gambar 5 responden D meminum teh

Sebelum mengonsumsi produk
Mohon jawab dengan sejujur jujurnya yaa

megahawrels@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jawaban Anda _____

Usia *

Jawaban Anda _____

Kamu biasanya tidur jam berapa? *

Waktu

.....

Berapa lama biasanya kamu tidur? *

- Kurang dari 4 jam
- 4-6 jam
- 6-8 jam
- Lebih dari 8 jam

Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tertidur setelah berbaring? *

- Kurang dari 15 menit
- 15-30 menit
- 30-60 menit
- Lebih dari 60 menit

Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tertidur setelah berbaring? *

- Kurang dari 15 menit
- 15-30 menit
- 30-60 menit
- Lebih dari 60 menit

Seberapa sering kamu terbangun di malam hari? *

- Tidak pernah
- 1-2 kali
- 3-4 kali
- Lebih dari 4 kali

Apakah kamu merasa segar ketika bangun tidur? *

- Selalu
- Kadang-kadang
- Jarang
- Tidak pernah

Apakah kamu merasa lelah di siang hari karena kurang tidur? *

- Selalu
- Kadang-kadang
- Jarang
- Tidak pernah

Apakah kamu merasa stres atau banyak pikiran atau merasa cemas sebelum tidur? *

- Tidak pernah
- Jarang
- Kadang-kadang
- Sering

H-4

megahawrels@gmail.com [Ganti akun](#) 🔒

📧 Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jawaban Anda

Kamu biasanya tidur jam berapa? *

Waktu

. . .

Berapa lama biasanya kamu tidur? *

Kurang dari 4 jam
 4-6 jam
 6-8 jam
 Lebih dari 8 jam

Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tertidur setelah berbaring? *

Kurang dari 15 menit
 15-30 menit
 30-60 menit
 Lebih dari 60 menit

Seberapa sering kamu terbangun di malam hari? *

Tidak pernah
 1-2 kali
 3-4 kali
 Lebih dari 4 kali

Apakah kamu merasa segar ketika bangun tidur? *

Selalu
 Kadang-kadang
 Jarang
 Taak pernah

Apakah kamu merasa lelah di siang hari karena kurang tidur? *

Selalu
 Kadang-kadang
 Jarang
 Tidak pernah

Apakah kamu merasa stres atau banyak pikiran atau merasa cemas sebelum tidur? *

Tidak pernah
 Jarang
 Kadang-kadang
 Sering

Apakah kamu tidur siang? *

Iya, setiap hari
 Kadang-kadang
 Jarang

Bagaimana kualitas tidur kamu dibandingkan sebelum mengonsumsi teh chamomile? *

Lebih baik
 Sama saja
 Lebih buruk

Setelah mengonsumsi teh chamomile
Jawab dengan benar dan jujur!

megahwretn@gmail.com Ganti akun
Tidak dibagikan

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

Nama *

Jawaban Anda _____

Tidur jam berapa setelah minum teh chamomile? *

Waktu
 .. *

Kamu tidur berapa jam setelah mengonsumsi teh chamomile dalam 1 minggu? *

Kurang dari 4 jam
 4-6 jam
 6-8 jam
 Lebih dari 8 jam

**Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tertidur setelah berbaring (setelah *
 mengonsumsi teh chamomile dalam 1 minggu)?**

Kurang dari 15 menit
 15-30 menit
 30-60 menit
 Lebih dari 60 menit

Seberapa sering kamu terbangun di malam hari setelah mengonsumsi teh chamomile? *

Tidak pernah
 1-2 kali
 3-4 kali
 Lebih dari 4 kali

Seberapa sering kamu terbangun di malam hari setelah mengonsumsi teh chamomile? *

Tidak pernah
 1-2 kali
 3-4 kali
 Lebih dari 4 kali

Apakah kamu merasa segar ketika bangun tidur setelah mengonsumsi teh chamomile? *

Selalu
 Kadang-kadang
 Jarang
 Tak pernah

Apakah kamu merasa lelah di siang hari karena kurang tidur setelah mengonsumsi teh chamomile? *

Selalu
 Kadang-kadang
 Jarang
 Tidak pernah

Apakah kamu masih merasa stres, banyak pikiran, atau merasa cemas sebelum tidur? *

Tidak pernah
 Jarang
 Kadang-kadang
 Sering

Hasil Cek Plagiasi di Web Turnitin

Turnitin			
ORIGINALITY REPORT			
28%	27%	9%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	jurnalmedikahutama.com Internet Source	4%	
2	www.scribd.com Internet Source	2%	
3	docplayer.info Internet Source	2%	
4	www.ejurnalmalahayati.ac.id Internet Source	2%	
5	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	1%	
6	www.coursehero.com Internet Source	1%	
7	jiwajiwi.blogspot.com Internet Source	1%	
8	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%	
9	123dok.com Internet Source	1%	
10	pdfcoffee.com Internet Source	1%	
11	anggiseptria.blogspot.com Internet Source	1%	
12	dokumen.tips Internet Source	1%	